
APRENDIZAGEM POR PROJETOS SOCIAIS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE: UMA PROPOSTA DE INTERVENÇÃO COM ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS

DOI: 10.5281/zenodo.15648255

Monica Costa Bueno de Araujo
Ibilce/UNESP

E-mail: monica.araujo@unesp.br

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/0144541652108490>

Luciana Aparecida Nogueira da Cruz
Ibilce/UNESP

E-mail: luciana.cruz@unesp.br

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/1613440770082861>

RESUMO: O presente estudo partiu da inquietação em relação às metodologias de trabalho aplicadas no contexto da socioeducação, especialmente na atuação com adolescentes em cumprimento da medida socioeducativa de Prestação de Serviços à Comunidade (PSC). Esta pesquisa, de natureza social, qualitativa e exploratória, tem como objetivo analisar o potencial socioeducativo de uma intervenção baseada na metodologia pedagógica da Aprendizagem por Projetos Sociais (APS), desenvolvida no contexto da medida socioeducativa de Prestação de Serviços à Comunidade (PSC), com base na percepção dos adolescentes e dos atores envolvidos. A intervenção é implementada por meio de um projeto desenvolvido em parceria da Secretaria Municipal de Assistência Social e o IBILCE/UNESP para execução da PSC. A metodologia é composta por entrevistas semiestruturadas com adolescentes em cumprimento de PSC que participaram do projeto, dos diários de campo dos estudantes participantes e dos registros das reuniões de planejamento. Os resultados indicaram que o uso da metodologia de APS no cumprimento de PSC configura-se como uma alternativa metodológica promissora, que supera práticas punitivistas e reforça a dimensão pedagógica e formativa das medidas socioeducativas.

Palavras-chave: Aprendizagem por projetos sociais; Medidas socioeducativas; Prestação de serviços à comunidade.

1. INTRODUÇÃO

Diante da experiência profissional no serviço de medidas socioeducativas em meio aberto no Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS), inúmeros desafios no atendimento às famílias e adolescentes aparecem como emergentes. O presente estudo partiu, a princípio, da inquietação em conjunto com as equipes técnicas de atendimento em relação às metodologias de trabalho aplicadas no contexto da socioeducação, especialmente

na atuação com adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas em meio aberto de Prestação de Serviços à Comunidade (PSC).

O atendimento aos adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas revela contradições entre a proposta das regulamentações e normativas e a realidade vivida por estes adolescentes, marcadas pela exclusão social, violência, pobreza e ausência de políticas públicas de direito efetivas.

A partir dessas reflexões e da ausência de práticas fundamentadas metodologicamente em relação à medida socioeducativa de PSC, foi construído um projeto de intervenção que visa englobar as peculiaridades apresentadas pela PSC e propor uma forma de atuação que se aproxime das prerrogativas legais e de construção de conhecimento, com a utilização da metodologia da Aprendizagem por Projetos Sociais (APS) como referência. Essa parceria ocorreu entre a Secretaria Municipal de Assistência Social - SEMAS e o Instituto de Biociências Letras e Ciências Exatas da Universidade Estadual Paulista - IBILCE/UNESP. O convênio surgiu para a abertura do campus da universidade como local de cumprimento da PSC para os adolescentes e jovens, utilizando a APS como proposta metodológica de intervenção, e teve início no ano de 2023.

Essa pesquisa, de natureza social, qualitativa e exploratória, se apresenta em um recorte da proposta do convênio, com o objetivo principal de analisar o potencial socioeducativo da intervenção por meio da APS num contexto de PSC, com base na percepção dos adolescentes e dos atores envolvidos. Nesse sentido, a pesquisa busca compreender de que maneira a metodologia pedagógica da APS pode contribuir para a medida socioeducativa de PSC ser mais participativa e significativa para os adolescentes e jovens. Como objetivos específicos, busca apresentar a APS enquanto metodologia pedagógica no âmbito de atuação com jovens e adolescentes em vulnerabilidade e risco; levantar a percepção de jovens e adolescentes que cumpriram PSC na Universidade com a metodologia pedagógica da APS; conhecer a percepção dos estudantes de graduação que atuaram no projeto sobre o uso da APS no cumprimento da PSC e destacar os aspectos da APS que podem contribuir para cumprimento formativo da medida socioeducativa de PSC.

2.1 Adolescência no contexto infracional e a personalidade ética

Para iniciar a discussão sobre qual adolescência está sendo discutida nesta pesquisa, é necessário, à princípio, a apresentação de algumas concepções norteadoras. A adolescência, por vezes, é nos apresentada como um período marcado por concepções estereotipadas, como comportamentos rebeldes, impulsividade e irresponsabilidade. Ocorre que há, nesse contexto,

a necessidade da análise da construção da adolescência como um período constituído socialmente e profundamente atravessado por fatores históricos, políticos, sociais, econômicos e culturais.

No Brasil, o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) estabelece esse período entre os 12 e 18 anos. Essa delimitação é importante quando pensamos na construção de políticas públicas que vão ao encontro das especificidades da adolescência. Conforme Freitas, Abramo e León (2005), essas definições, de algum modo, estão intrinsecamente relacionadas à dimensão que engloba a passagem entre a infância e a vida adulta, ocorrendo uma correspondência com a faixa de idade, apesar de se considerar que não há uma rigidez nesses limites etários. Ou seja, podemos considerar a importância dessas delimitações, porém é importante o avanço para análises em outros âmbitos.

Historicamente, o olhar sobre a infância e adolescência foi marcado por uma lógica excludente e autoritária, especialmente quando consideramos adolescentes autores de atos infracionais. Essas concepções, marcadas por processos repressivos e institucionalizantes ainda estão presentes em muitos segmentos da sociedade, como se observa na persistência do termo “menor” com conotação negativa e nos argumentos que defendem a redução da maioria penal. O ECA, promulgado em 1990, rompeu com essa lógica quando propôs o reconhecimento das crianças e adolescentes como sujeitos de direito, porém ainda é necessário o olhar para as múltiplas vulnerabilidades que marcam a trajetória de adolescentes autores de ato infracional, majoritariamente negros, pobres, com baixa escolaridade e vínculos familiares fragilizados.

Quando considerado o histórico da infância e adolescência, destacam-se as políticas que encaravam especialmente os adolescentes com um caráter discriminador, baseadas na Doutrina da Situação Irregular (Francisco, Lima e Groppo, 2020). Essas concepções, marcadas por processos repressivos e institucionalizantes, lidavam com os adolescentes, especialmente autores de atos infracionais, como pessoas que deveriam ser afastadas do convívio em sociedade, comunidade e da família, em espaços de “correção”, uma vez que estariam em “situação irregular”. Nesse contexto, crianças e adolescentes não eram reconhecidos como sujeitos de direitos, mas como objetos de intervenção do Estado, marcados por práticas autoritárias.

Essas concepções ainda estão presentes em diversos segmentos da sociedade de uma forma geral. A lógica do termo “menor” ainda aparece atualmente com uma conotação negativa e estigmatizante, correlacionada à pobreza, abandono ou criminalidade, apesar dos mais de 30 anos de promulgação do ECA.

Quando tratamos de adolescentes autores de ato infracional, essa lógica aparece ainda mais evidente. Ainda se observa com frequência nas mídias e nas relações sociais a associação do termo “menor” com adolescentes que cometeram algum ato infracional, especialmente quando trata-se de adolescentes imersos na pobreza e exclusão social. Nessa perspectiva, é preciso destacar que a forma como a sociedade de uma forma geral enxerga esses jovens são, por vezes, determinantes das possibilidades sociais que esses adolescentes terão ao longo de sua vida.

Para García (2014), atualmente há o avanço nas intervenções com adolescentes que vivem em situação de risco e exclusão social, quando pensadas intervenções voltadas para o desenvolvimento de competências e valores. A adolescência nesse contexto, segundo a autora, apresenta algumas características que aparecem de maneira reiterada na trajetória pessoal desses sujeitos, sem que se exclua as concepções singulares e individuais de cada sujeito. Segundo Garcia (2014), há o destaque nesse contexto de adolescentes em situação de exclusão social e educacional, com a vida cercada por insuficiência econômica e cultural extremas.

Esse perfil dos adolescentes é apresentado no Levantamento Nacional do Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo (SINASE) de 2024, que ainda aponta a complexidade de vida desses adolescentes, apontando para a necessidade de um olhar ampliado, que vai além do ato infracional em si, voltado para a construção de políticas públicas intersetoriais de promoção de direitos. São dados que reforçam a importância também das propostas de políticas intersetoriais a fim não só de prevenir ou lidar com o ato infracional, mas também de se voltar à adolescência com o foco na promoção de direitos fundamentais.

Diante desse contexto e a partir dessa análise, que engloba fatores essenciais para uma dimensão da adolescência marcada por vulnerabilidades sociais e suas trajetórias de exclusão social, há também o olhar para os aspectos do desenvolvimento humano desses adolescentes. Nesse sentido, é importante compreender o desenvolvimento moral e ético na adolescência de uma forma geral, principalmente quando se tem como norte propostas de intervenções que promovam a autonomia e a participação social. Segundo García (2014):

Un conocimiento más profundo de la etapa de la adolescencia (Hargreaves, 2008), pero también de las formas que ésta adopta en colectivos en clara desventaja social (Funes, 2010), han sido factores determinantes para superar las políticas asistenciales características de épocas anteriores y promover nuevas acciones de gran calado educativo (García, 2014, p. 76).

Quando pensamos na construção de estratégias de intervenção para esses adolescentes, fica evidente a exigência do olhar para os indivíduos e suas singularidades, principalmente quando pensados na relação com o outro e com o mundo social que o cerca. Essa concepção

pode ser discutida no campo da dimensão ética e moral no desenvolvimento da personalidade, com base nos estudos do pesquisador Yves de La Taille e outros pesquisadores que buscaram compreender e apresentar a construção da personalidade ética no âmbito intelectual e afetivo.

Segundo La Taille (2006), para Piaget, o desenvolvimento moral é fruto de uma construção, ou seja, de uma constante auto-organização que exige do sujeito a construção na sua interioridade e individualidade, mas também a construção na relação com o outro (La Taille, 2006). Por vezes, a questão da moralidade parece estar associada à ideia do dever, do cumprimento de regras, no viés exclusivamente da obediência. Porém, o campo da moral está intimamente relacionado com o campo ético. Segundo Tognetta e La Taille (2008), os conceitos de “moral” e “ética”, por vezes, aparecem como sinônimos na literatura, porém, é preciso considerar a interlocução desses campos no que se refere ao desenvolvimento da personalidade ética, ou seja, da representação de si e da moral.

Diante desse contexto, considerando o período da adolescência como um momento importante na construção da personalidade ética, a pergunta que nos interessa nesse momento da pesquisa é: como contribuir para a construção de uma personalidade ética, a partir dos valores éticos e morais?

2.3 A Aprendizagem por Projetos Sociais como proposta metodológica de intervenção

A APS, como forma de conhecimento e método educativo e pedagógico, tem como objetivo a realização de atividades voltadas à comunidade, que visem à conquista de conhecimentos e competências dos participantes, além do desenvolvimento de habilidades e valores (Puig et al., 2007).

Conforme Tapia (2010), é possível apresentar algumas características comuns de definição quando apresentada uma experiência de APS de qualidade: o protagonismo ativo dos participantes; o serviço solidário destinado a atender as necessidades reais e sentidas de uma comunidade e a aprendizagem intencionalmente planejada em articulação com a atividade solidária, que considera a aquisição de saberes em atenção a problemas reais, a reflexão sobre a prática solidária e o desenvolvimento de habilidades para a cidadania e o trabalho (Tapia, 2010).

Tapia (2010) traz que o termo APS pode ser considerado quando tratamos de experiências, projetos ou práticas realizadas por um grupo específico de pessoas ou, ainda, pode referir-se a programas ou conjunto de experiências desenvolvidas em planos ou políticas institucionais.

Além das definições no campo das práticas, Tapia (2010) ainda traz a APS como uma metodologia ou estratégia pedagógica ou, ainda, como uma pedagogia. Sendo entendida dessa forma, portanto, é possível considerar a dimensão da reflexão educativa, ou seja, uma forma de propor a interação entre o educador e o educando de forma a integrar a aprendizagem conjunta da realidade e o compromisso com sua transformação.

Para Puig (2007), a APS é uma pedagogia ativa e reflexiva:

Se inspira en una pedagogía que se esfuerza por aplicar los principios de: experiencia, o relación directa y significativa con la realidad; participación activa, o intervención de los protagonistas en las diferentes fases del proyecto; reflexión, o esfuerzo por guiar la actividad y darle sentido personal y social; interdisciplinariedad y resolución de problemas, o consideración de hechos complejos desde múltiples perspectivas para mejorar su funcionamiento; cooperación, o trabajo conjunto con los compañeros y colaboración con los receptores de la ayuda; inmersión en prácticas de valor, o adquisición de valores por participación en actividades cuyo desarrollo los encarna e induce a manifestarlos; y de evaluación múltiple, o regulación continua de la experiencia y del trabajo de los participantes (Puig, 2007, p. 62).

Ao considerar a APS como uma pedagogia, uma das características é que a experiência seja um projeto educativo com utilidade social:

El aprendizaje servicio es una propuesta educativa que combina procesos de aprendizaje y de servicio a la comunidad en un solo proyecto bien articulado en el que los participantes se forman al trabajar sobre necesidades reales del entorno con el objetivo de mejorarlo. (Puig, 2007, p. 55).

Há, portanto, a preocupação de estabelecer uma forma de intervenção que possibilite o estímulo à participação e fortalecimento da comunidade, além de promover o sentimento de responsabilidade cívica ao buscar o envolvimento dos participantes com o ambiente no qual está inserido, nas mais diversas frentes de atuação. Nesse sentido, considera-se que o serviço, combinado com a aprendizagem, tem o potencial de acrescentar valores e transformar tanto os participantes das intervenções quanto a comunidade (Puig et al., 2007, p.15).

2. METODOLOGIA

3.1 Organização do projeto

Desde o segundo semestre de 2023, o projeto “Cumprimento de medidas socioeducativas em meio aberto por ações de aprendizagem serviço e de socioeducação” foi cadastrado como Atividade Curricular de Extensão Universitária (ACEU) como parte do Plano de Atividades de Extensão da Graduação (PAEG) para o curso de Pedagogia.

O convênio, além de ser uma proposta inovadora no município de firmar uma parceria formal entre a SEMAS e o IBILCE/UNESP, como instituição acolhedora de adolescentes em cumprimento de PSC, propõe também a execução da PSC com a preocupação de uma metodologia pedagógica. No caso, além da universidade se tornar campo de cumprimento de

PSC, há a proposta da Aprendizagem por Projetos Sociais (APS) como metodologia de atendimento. O projeto prevê a participação de agentes da UNESP e da SEMAS como responsáveis pelo desenvolvimento das atividades, bem como supervisões sistemáticas, formações técnicas e científicas, elaboração de relatórios e avaliações.

Destaca-se que o planejamento das ações com os adolescentes é realizado sob a ótica da APS, como metodologia de base. Portanto, são especialmente consideradas algumas etapas para o desenvolvimento das atividades: detectar as necessidades do entorno; formular questões, elaborar informações; sintetizar as informações e realizar as atividades e, por fim, avaliar as aprendizagens e celebrar a experiência.

Os encontros de acompanhamento dos adolescentes e jovens que cumprem PSC são realizados por estudantes de graduação que escolhem se inscrever na Atividade Curricular de Extensão Universitária (ACEU) “Cumprimento de medidas socioeducativas em meio aberto por ações de aprendizagem serviço e de socioeducação”. Até o momento, participaram estudantes do curso de pedagogia e de letras.

Os adolescentes e jovens atendidos pelo projeto são aqueles que recebem a sentença para cumprimento da medida socioeducativa de Prestação de Serviços à Comunidade, via judicial e que foram encaminhados pelos CREAS.

3.2 Metodologia da pesquisa

Os dados foram coletados por meio de entrevistas semiestruturadas com 06 adolescentes que cumpriram a PSC na UNESP e por registros de diários de campo dos estudantes de graduação que acompanham os adolescentes nas atividades. Também foram consideradas reflexões das reuniões de planejamento, que ocorrem com a supervisão da docente responsável pelo Departamento de Educação. Foram excluídos adolescentes que não concluíram a medida ou que tiveram mudanças no tipo de medida aplicada. A análise dos dados foi realizada por meio da análise de conteúdo proposta por Franco (2005).

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

As interações entre os adolescentes e os estudantes de graduação revelam-se como espaços potentes para a construção de vínculos positivos, os quais viabilizaram a realização de diversas atividades, abrangendo temas variados (como tráfico de drogas, campanhas de conscientização, racismo, saúde mental, entre outros), em consonância com as demandas emergentes nos encontros em grupo.

Dentre as atividades desenvolvidas, destacam-se: apresentação do campus universitário, rodas de conversa, leitura de obras literárias, produção de materiais informativos, entrevistas

com profissionais, exibição de filmes, jogos e visitas externas. Tais ações demonstram o desenvolvimento de habilidades e conhecimentos em múltiplos âmbitos, indicando processos significativos de aprendizagem.

Nos diários de campo, é possível observar que os estudantes conseguem construir um bom vínculo com os adolescentes, desenvolvendo grande empatia, apesar de, por vezes, sentirem receios no início do processo. Relatam que sentem que estão no caminho certo para um atendimento melhor, que conseguem superar algumas dificuldades apresentadas ao longo dos atendimentos, que sentem que os adolescentes são cooperativos e participativos em sua maioria e conseguem ter uma conversa fluida. Alguns relatam surpresa com o processo, ao se depararem com as reflexões trazidas pelos adolescentes, bem como sobre as histórias de vida relatadas por eles.

Além disso, é importante destacar algumas considerações relacionadas ao desenvolvimento de um projeto de APS, conforme as especificidades metodológicas, que serão retomadas e aprofundadas nas considerações finais e após a apresentação dos resultados das entrevistas semiestruturadas. É possível observar que há especialmente certa fragilização quando consideramos o impacto das ações desenvolvidas no vínculo com a comunidade. É evidente que exposição de cartazes, flyers ou materiais informativos são importantes para campanhas ou para fazer parte de ações de conscientização, por exemplo. Observa-se que grande parte dos temas desenvolvidos, bem como as necessidades sociais detectadas pelos grupos são de extrema relevância, especialmente quando trabalhadas dentro do contexto desses adolescentes e estudantes, porém, é necessário, conforme a APS, que seja feita uma avaliação dos grupos em relação aos verdadeiros impactos desses materiais na comunidade.

Para iniciar a apresentação dos resultados obtidos através das entrevistas realizadas com os jovens e adolescentes, será apresentada, num primeiro momento, a categorização realizada com base na análise de conteúdo proposto por Franco (2005). Os indicadores considerados foram palavras ou temas. As categorias foram criadas após a realização das entrevistas, com base nos objetivos gerais de cada pergunta, considerando as diretrizes estabelecidas legalmente na medida socioeducativa de PSC e nas etapas de desenvolvimento metodológico da APS, sendo elas: percepção geral dos adolescentes; expectativas do adolescente em relação ao cumprimento da PSC; atividades realizadas durante o cumprimento da PSC; participação dos adolescentes nos projetos; intenção pedagógica e aprendizagem.

Na categoria percepção geral dos adolescentes, foi observado que a percepção geral dos adolescentes é de uma experiência positiva. Apresentam palavras e termos como: legal, gostei, muito tranquilo, produtivo, aprendi várias coisas, vários ensinamentos.

Quando os adolescentes foram questionados sobre suas expectativas e quais atividades pensavam que iriam realizar, todos exemplificam com atividades que apenas pela sua finalidade não podem ser vistas como socioeducativas de alguma forma, como varrer pátio e rua, arrumar, limpar banheiro e pintar a prefeitura.

No que diz respeito às atividades realizadas pelos adolescentes durante o tempo de cumprimento da PSC, como produto final, todos os adolescentes entrevistados relataram ter elaborado cartazes. Para o processo de construção dos cartazes, relataram que fizeram pesquisas, leram livros e conversaram.

Outra base importante para a APS é a participação ativa e o protagonismo dos participantes durante o processo de construção dos projetos. Todos os adolescentes entrevistados relataram ter participado do processo de escolha dos temas e das produções.

É possível observar alguns pontos interessantes na categoria intenção pedagógica e aprendizagem, uma vez que o principal objetivo de todo esse processo é justamente a qualidade do tipo de atendimento ofertado aos adolescentes em cumprimento de PSC. Em primeiro lugar, nota-se que as respostas dos adolescentes tendem a ser breves e objetivas, o que pode representar uma limitação para avaliar com maior profundidade o nível de reflexão promovido pela experiência. Além disso, por se tratar, em essência, de uma medida judicial, é importante sempre ter esse contexto em perspectiva, mesmo que o processo judicial esteja encerrado. Entretanto, as respostas apresentam certo nível de reflexão, e algumas aprendizagens. Novamente, esse processo de reflexão vai não só ao encontro daquilo que é importante para a pedagogia da APS mas também ao encontro dos objetivos da medida socioeducativa de PSC.

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Esta pesquisa teve como objetivo analisar o potencial socioeducativo de uma intervenção baseada na metodologia de Aprendizagem Por Projetos Sociais (APS), desenvolvida no contexto da Prestação de Serviços à Comunidade (PSC), a partir das percepções dos adolescentes e atores envolvidos no projeto. Dentre os objetivos específicos, buscou apresentar a APS como proposta de intervenção com adolescentes em vulnerabilidade e risco e destacar os aspectos da APS que podem contribuir para o cumprimento formativo da medida socioeducativa.

Ao pensar o adolescente, é necessário que se considere não só seu contexto social, mas também as potencialidades de construção de diferentes perspectivas também individuais. Quando propomos que os adolescentes sejam também atores de participação social, propomos uma preocupação com a educação para o desenvolvimento moral na perspectiva da construção na relação com o outro.

Em relação à metodologia pedagógica, baseada na Aprendizagem Por Projetos Sociais, é evidente que ainda existem alguns aprimoramentos para o encontro rigoroso com as etapas de execução. É necessário considerar também que o cumprimento de uma medida socioeducativa ou a metodologia aplicada para essa execução por si só não é suficiente para, isoladamente, romper com a lógica estrutural que se apresenta na trajetória desses adolescentes. E aqui fica também evidente que, mesmo com uma proposta diferenciada da prática punitivista, há ainda a necessidade de olhar para esses adolescentes no âmbito cultural, político, econômico, social e educacional.

Referências bibliográficas

BRASIL. **Lei Federal no. 8.069, de 13 de julho de 1990, com suas alterações.** Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). Disponível em:

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/18069.htm. Acesso em: 20 abr. 2023.

FRANCISCO, J. C., LIMA, A. S., GROppo, L.A. Tramitação e aprovação do Estatuto da Criança e do Adolescente no Congresso Nacional (1989-1990). **Emancipação**, Ponta Grossa, v. 20, p. 1-21, 2020. Disponível em:

<https://revistas.uepg.br/index.php/emancipacao/article/view/15252/209209213547>. Acesso em: 10 mai. 2025.

FRANCO, M. L. P. B. **Análise de Conteúdo.** 2ª ed. Brasília: Liber Livro, 2005.

FREITAS, M. V. ABRAMO, H. W., LEÓN, O. D. **Juventude e adolescência no Brasil:** referências conceituais. São Paulo: Ação Educativa, 2005.

GARCÍA, X. M. Adolescentes en riesgo y servicio a la comunidad. **Bordón: Revista de Pedagogía**, Barcelona, v. 66, n. 3, p. 75-89, 2014. Disponível em:

<https://recyt.fecyt.es/index.php/BORDON/article/view/Bordon.2014.66305/15789>. Acesso em: 14 jul. 2024.

LA TAILLE, Y. **Moral e ética:** dimensões intelectuais e afetivas. 1 ed. Porto Alegre: Artmed, 2006.

PUIG, J. M. et al. **Aprendizaje servicio:** Educar para la ciudadanía. 1. ed. Barcelona: Editorial Octaedro, S. L., 2007.

SÁ-SILVA, J. R., ALMEIDA, C. D., GUINDANI, J. F. Pesquisa documental: pistas teóricas e metodológicas. **Revista Brasileira de História & Ciências Sociais**, Rio Grande, ano 1, n. 1,

2009. Disponível em: <https://periodicos.furg.br/rbhcs/article/view/10351/pdf>. Acesso em: 23 nov. 2024.

SILVA, M. A. M.; ARAÚJO U. Aprendizagem por projetos sociais: integração de conteúdos morais à representação de si de jovens. **ETD- Educação Temática Digital Campinas**, SP, v.23, n.4, p. 1061-1078, out./dez. 2021.

TAPIA, M. N. **CLAYSS: guia para o desenvolvimento de projetos de aprendizagem e serviço solidário**. 1 ed. Buenos Aires: CLAYSS, 2019.

TOGNETTA, L. R. P. LA TAILLE, Y. A Formação de Personalidade Éticas: Representações de Si e Moral. **Psicologia: Teoria e Pesquisa**, Brasília, v. 24, n. 2, p. 181-188, 2008.

Disponível em:

<https://www.scielo.br/j/ptp/a/GGpbPCjGmFnCGCsd9j6Jw5D/?format=pdf&lang=pt> Acesso em: 15 nov 2024.

Agradecimentos

A autora agradece em especial à Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) pela concessão da bolsa de estudos, essencial para o desenvolvimento desta pesquisa.